

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASINING INSON FAOLIYATIDAGI O‘RNI

Jamoat xavfsizligi Universiteti ofitseri polkovnik **Nematullayev Sh.Q.**

Jamoat xavfsizligi Universiteti

kursanti **Jabborov N.S.**

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining tadbirkorlarning tashqi iqtisodiy faoliyatini amalga oshirishdagi o‘rni va ahamiyatini ochib beradi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi moddalarining iqtisodiy faoliyat va tadbirkorlik erkinligining davlat kafolatlarini ta’minlashga oid normalaridan kelib chiqib, boshqa normativ-huquqiy hujjatlar, ayniqsa, tadbirkorlik sub’ektlari tomonidan tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan normativ-huquqiy hujjatlar tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, tadbirkorlar, tashqi iqtisodiy faoliyat, tashqi iqtisodiy operatsiyalar, import, eksport.

Tadbirkorlar tomonidan o‘z faoliyatini amalga oshirishda davlatimizning asosiy qonuni, ya’ni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi muhim o‘rin va ahamiyat kasb etadi. O‘z nutqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev to‘g‘ri ta’kidlagan: “Har qanday davlat mustaqil taraqqiyot yo‘lini tanlar ekan, o‘zining Asosiy qonuni – Konstitutsiyasida xalq farovonligini ta’minlashga qaratilgan eng muhim maqsad va vazifalarni belgilab beradi. Konstitutsiyasi xalq irodasi, orzu-umidlari va orzu-umidlariga hamohang bo‘lgan davlatgina rejalashtirilgan marralarni zabt etishda olg‘a intiladi. Davlatimiz rahbari ham prinsipial ekanligini alohida ta’kidladi.

iqtisodiy munosabatlarni tashkil etishga va rivojlantirishga qaratilgan faoliyati tushuniladi.

O‘z navbatida, davlat organlari va ularning mansabdor shaxslari tashqi iqtisodiy faoliyat subyektlarining qonun hujjatlariga muvofiq amalga oshirilayotgan faoliyatiga aralashishga, shuningdek ulardan O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilmagan hujjatlarni talab qilishga haqli emas. Tashqi iqtisodiy faoliyat deganda “davlatlararo tovarlar, ishlar, xizmatlar (shu jumladan xorijiy turizm), intellektual mulk ob’ektlari harakati, shuningdek, investitsiyaviy hamkorlik, pul muomalalari va boshqa faoliyat sohasidagi rezidentlar va norezidentlar o‘rtasidagi munosabatlar majmui” tushuniladi².

Xalqaro iqtisodiy-moliyaviy hamkorlik - O‘zbekiston Respublikasining tashqi iqtisodiy faoliyat sub’yektlarining xorijiy davlatlarning yuridik va jismoniy shaxslari, shuningdek xalqaro tashkilotlar bilan ishlab chiqarish sohasida o‘zaro manfaatli aloqalarini o‘rnatish va kengaytirishga qaratilgan tashqi iqtisodiy faoliyatni amalga oshirishdir. O‘zbekiston Respublikasi hududidagi xorijiy investitsiyalar deganda ularga bo‘lgan barcha turdagi moddiy va nomoddiy ne‘matlar va huquqlar, shu jumladan intellektual mulk huquqlari, shuningdek xorijiy investorlar tomonidan tadbirkorlik va boshqa faoliyat turlariga kiritgan xorijiy investitsiyalardan olinadigan har qanday daromadlar tushuniladi. qonun bilan taqiqlangan. O‘z navbatida, har qanday tashqi iqtisodiy faoliyat tashqi savdo shartnomalarini tuzish va bajarishni o‘z ichiga oladi, chunki har qanday huquq tizimida fuqarolik-huquqiy munosabatlarning paydo bo‘lishi va dinamikasi uchun asosiy asos shartnomalar hisoblanadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi mamlakatimizning asosiy qonuni bo‘lib, tadbirkorlik sub’yektlarining asosiy normalarini belgilab beruvchi va ularning manfaatlarini himoya qilishga imkon beradi, shuningdek, xorijiy davlatlarning tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishda tadbirkorlar huquqlarini himoya qilishni kafolatlaydigan boshqa huquqiy hujjatlardir. iqtisodiy faoliyat ham katta ahamiyatga ega. Binobarin, tadbirkorlar Konstitutsiyaning ahamiyati va uning mazmun-mohiyatini unutmasliklari, mamlakatimizda qabul qilingan me‘yoriy-huquqiy hujjatlar O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga zid bo‘lmasligi kerak. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi batafsil qoidalar bilan to‘planib

² Minaev A.A. Yuridik shaxslarning tashqi savdo operatsiyalarini huquqiy tartibga solish: Bitiruv malakaviy ishiga avtoreferat. diss. ... qand. qonuniy Fanlar. - M., 2006. - S. 8-9.

qolmasdan, balki mamlakat faoliyatida muhim o‘rin tutadigan asosiy qoidalarni aks ettirishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Konstitutsiya va qonunlarning ustunligi – fuqarolik jamiyati huquqiy demokratik davlatining eng muhim mezoni // O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.ning ma’ruzasi. Mirziyoyev 2019-yil 7-dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 27 yilligiga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishda [Elektron resurs]. - URL: <https://president.uz/ru/lists/view/3119/> (kirish sanasi: 21.12.2020).
2. O‘zbekiston Respublikasining 1992 yil 8 dekabrda Konstitutsiyasi // «Narodnoye slovo» gazetasi 1992 yil 15 dekabr, 247-son (438); O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1994 yil, 1-son, m. 5; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2003 yil, 3-4-son, m. 27; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Palatalarining Axborotnomasi, 2011 yil, 12/1-son, m. 343; O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2007 y., 15-son, m. 152; 2008 yil, 52-son, m. 510; 2011 yil, 16-son, 159-modda; 2014 yil, 16-son, m. 176; 2017 yil, 14-son, m. 213-modda, 22-modda. 406-modda, 35-modda. 914; Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 16.10.2018 y., 03/18/498/2051; O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi palatalarining Axborotnomasi, 2019 yil, 2-son, m. 47-son, Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2019 yil 6 mart, 03/19/527/2706-son, 2019 yil 5 sentyabr, 03/19/563/3685-son [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/docs/35869/> (kirish sanasi: 21.12.2020).

3. Tadbirkorlik faoliyati erkinligining kafolatlari to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining Qonuni (yangi tahriri) 2000 yil 25 maydagi 69-II-son // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2000 yil, 5-6-son. , san'at. 140; 2001 yil, № 5, m. 89; 2003 yil, № 5, m. 67; 2004 yil, № 1-2, m. 18; O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2004 yil, 25-son, m. 287-modda, 51-modda. 514; 2006 yil, № 12-13, m. 100-modda, 37-38-modda. 371-modda, № 41-modda. 405; 2007 yil, 52-son, m. 533; 2008 yil, 52-son, m. 513; 2009 yil, 52-son, m. 555; 2010 yil, 37-son, m. 314-modda, № 50-modda. 469; 2011 yil, № 16, m. 162-modda, 37-modda. 374 [Elektron resurs]. - URL: <https://lex.uz/acts/4177> (kirish sanasi: 21.12.2020).

4. Tashqi iqtisodiy faoliyat to‘g‘risida: O‘zbekiston Respublikasining 2000 yil 26 maydagi 77-II-sonli Qonuni (yangi tahriri) // O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Axborotnomasi, 2000 yil, 5-6-son, m. 148; 2003 yil, № 5, m. 67; O'zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to'plami, 2004 yil, 25-son, m. 287; № 51, modda. 514; 2005 yil, 49-50-son, m. 365; 2015 yil, 33-son, m. 439; 2016 yil, 52-son, m. 597; 2017 yil, 37-son, m. 978 [Elektron resurs]. - URL: <https://www.lex.uz/acts/67238> (kirish sanasi: 21.12.2020).

5. Minaev A.A. Yuridik shaxslarning tashqi savdo operatsiyalarini huquqiy tartibga solish: Bitiruv malakaviy ishiga avtoreferat. diss. ... qand. qonuniy Fanlar. - M., 2006. - S. 8-9.

THE PROGRESS OF SCIENCE JOURNAL

6. Tashqi savdo operatsiyalarini amalga oshirish monitoringi va nazoratini amalga oshirish tartibi to‘g‘risidagi nizom: Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-maydagi 283-son qaroriga 1-ilova // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2020-yil 15-may, № 09/20/283/ 0587 [Elektron resurs]. - URL: <https://www.lex.uz/docs/4812424> (kirish sanasi: 21.12.2020).